

6G-SMART-SP3-L5-P1-P3-D1.3.2

Software, modelos de simulación y/o datasets utilizados para la evaluación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN de 6G-SMART

Fecha de publicación: **30/09/2024**

6G-SMART-EZ - 6G para los sistemas de producción ciber
físicos - KPIs extremos y automatización “zero touch

Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales para la Cohesión – 6G I+D

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Paquete de Trabajo (PT)	
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Cristina Cervelló-Pastor
Colaboradores	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Preliminar	30/09/2024	
V1.0	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Final	30/09/2024	
V1.5	Miguel Catalán-Cid	Revisión final	08/10/2024	Revisión i2CAT
V2.0	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Revisión final	28/10/2024	Revisión UPC

Contenido

1.	Introducción	2
1.1.	Estructura del entregable	2
2.	Descripción del software	3
2.1.	CUC/CNC (μ TSN-CP)	3
2.1.1.	Jetconf	4
2.1.2.	Topology Discovery	4
2.1.3.	Preprocessing	6
2.1.4.	ILP Calculator	6
2.1.5.	Southconf	7
2.2.	TSN AF	7
2.2.1.	Netopeer	8
2.2.2.	SSH Server	8
2.2.3.	Southconf	9
2.2.4.	CAMARA Client	10
2.2.5.	QoD CAMARA API	10
3.	Ejemplo de uso	11
4.	Conclusiones	19
5.	Referencias	20

Lista de figuras

Figura 1 - CUC/CNC.

Figura 2 - Dockerfile de Jetconf.

Figura 3 - Esquema del TSN AF.

Figura 4 - Funciones en la shell del servidor SSH.

Figura 5 - Función para el POST HTTP.

Figura 6 - Inicio del TSN AF.

Figura 7 - Interfaz del TSN AF.

Figura 8 - Interfaz del μ TSN-CP.

Figura 9 - Archivo de configuración de las direcciones IP.

Figura 10 - Netopeer en funcionamiento.

Figura 11 - Envío de vecinos LLDP en el TSN AF.

Figura 12 - Recepción de flujos en el μ TSN-CP.

Figura 13 - Inicio del script `real_tester.sh` en el μ TSN-CP.

Figura 14 - Modificación de los TAS en las NIC TSN y detección de PCPs.

Figura 15 - Consulta de flujos al μ TSN-CP y POSTs a la CAMARA API.

Figura 16 - Captura de Wireshark del POST del TSN AF.

Figura 17 - Configuración de flujos en Open5GS.

Figura 18 - Interfaz web de la QoS CAMARA API.

Figura 19 - Captura de Wireshark con mensajes NGAP.

Figura 20 - gNB de UERANSIM.

Figura 21 - UE de UERANSIM.

Acrónimos

3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5QI	5G QoS Identifier
6G	6 th Generation
AF	Application Function
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
CNC	Centralized Network Configuration
CP	Control Plane
CUC	Centralized User Configuration
DS-TT	Device-Side TSN Translator
gPTP	generic Precision Time Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Internet Protocol
ILP	Integer Linear Programming
JSON	JavaScript Object Notation
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
NEF	Network Exposure Function
NGAP	Next Generation Application Protocol
NIC	Network Interface Card
NW-TT	Network-Side TSN Translator
PCF	Policy Control Function
PCP	Priority Code Point
PDU	Protocol Data Unit
QoD	Quality on Demand
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
SCEF	Service Capability Exposure Function
SSH	Secure SHell
TSN	Time-Sensitive Networking
TT	TSN Translator
UE	User Equipment
UPC	Universitat Politècnica de Catalunya
VPN	Virtual Private Network
XML	eXtensible Markup Language
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

El presente documento constituye el quinto entregable por parte de la UPC en el proyecto 6GSMART-EZ, y corresponde al entregable 6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.3.2 “Software, modelos de simulación y/o datasets utilizados para la evaluación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN de 6GSMART”. El documento se enmarca en el hito 6GSMART-SP3-H2, y sus contenidos incluyen:

- Una explicación detallada sobre los componentes software que se han desarrollado a lo largo del proyecto, especificando las funciones que cumplen cada uno de los microservicios que los forman.
- Una explicación de los pasos a seguir para poner en funcionamiento ambos proyectos de software dentro del testbed 5G-TSN.

1. Introducción

1.1. Estructura del entregable

A lo largo de este documento se describe con detalle el software desarrollado. Principalmente se ha trabajado en dos módulos:

- El μ TSN-CP [1], un CUC/CNC que compone el plano de control TSN. Entre sus principales funciones se encuentran la recepción del listado de flujos por parte del PC talker, el descubrimiento de la topología de la red, el cálculo del scheduling y la configuración de los switches TSN [2] a través de sesiones NETCONF.
- El TSN AF, un módulo en contacto con ambos planos de control (5G y TSN) cuya función principal es actuar como traductor aportando al sistema 5G la capacidad de funcionar como un un bridge TSN corriente: Puede reportar sus vecinos LLDP, recibir el scheduling transmitido por el μ TSN-CP, aplicarlo en las NICs TSN [3] que se encuentran en los bordes del bridge 5G-TSN, y establecer los QoS flows necesarios para mantener la calidad de servicio.

En la primera parte de este informe se empezará aportando una explicación detallada de los componentes del μ TSN-CP y del TSN AF, sus entradas y salidas, las tecnologías que se han usado para desarrollarlos, y su funcionamiento, añadiendo detalles a nivel de código. En la segunda parte, se describirán los pasos a seguir para poner en marcha ambas piezas de software, junto con capturas de pantalla que muestren el estado de los componentes en cada momento.

2.1.1. Jetconf

Microservicio del servidor RESTCONF que recibe los flujos a establecer por parte del Talker. Consiste en un contenedor de Docker en que se instala Jetconf [5], usando los comandos mostrados en la Figura 2, declarados en un Dockerfile.

```
FROM gabrielorozcoupc/jetconf:v4
ENV PYTHONBUFFERED 1
WORKDIR /Jetconf
RUN rm -r /home/jukebox-jetconf/yang-modules/
ieee802-dot1q-tsn-types-upc-version@2018-02-15.yang
COPY ieee802-dot1q-tsn-types-upc-version-v2@2018-02-15.yang /home/
jukebox-jetconf/yang-modules/ieeee802-dot1q-tsn-types-upc-version@2018-02-15.yang
RUN python3 -m pip install pika==1.2.0
RUN python3 -m pip uninstall jetconf_jukebox -y
RUN rm /home/jukebox-jetconf/jetconf_jukebox/*.py
COPY Jetconf/*.py /home/jukebox-jetconf/jetconf_jukebox/
RUN python3 -m pip install /home/jukebox-jetconf/.
```

Figura 2. Dockerfile de Jetconf

El archivo JSON recibido debe corresponderse con el YANG data model de los flujos que se encuentra también en la carpeta Jetconf, llamado “ieeee802-dot1q-tsn-types-upc-version@2018-02-15.yang”.

A partir de la lista de flujos, proporciona los siguientes datos al microservicio de Preprocessing:

- Streams_size: Se corresponde con el tamaño máximo de la trama en bytes.
- Streams_period: Indica el periodo del flujo en nanosegundos.
- Deathline_Stream: Indica la máxima latencia admitida por el flujo.
- Number_of_Streams: Indica el número de flujos.
- Stream_Source_Destination: Indica el identificador del nodo TSN origen y destino de cada flujo.
- Hyperperiod: Mínimo común múltiplo de los periodos de cada flujo.
- Frames_per_Stream: Tramas de cada flujo en forma de lista.
- Max_frames: Número máximo en Frames_per_Stream.
- Num_of_Frames: Cuenta la cantidad de frames en la lista de frames de cada flujo en Frames_per_Stream.

2.1.2. Topology Discovery

Microservicio dedicado a descubrir la topología de la red. Cuenta con un fichero (sw_addresses.conf) en el que se listan las direcciones IP de gestión de cada switch TSN, junto con una clase “node.py” para identificar cada switch TSN, compuesta por los siguientes atributos:

- id: Identificador asignado a cada switch TSN.
- confIP: Dirección IP de gestión del switch.
- ip: Dirección o direcciones IP del plano de datos del switch.
- neighbors: Lista formada por el identificador de cada vecino LLDP del switch TSN, junto con el nombre de la interfaz del vecino y el nombre de su propia interfaz.

A nivel de código, su funcionamiento es el siguiente:

1. Comprueba el fichero `sw_addresses.conf`. Por cada switch TSN, intenta una conexión SSH mediante la función `ssh.exec_command()`. En caso de fallar, prueba la misma conexión mediante la función `ssh.invoke_shell()`. Si la conexión resulta exitosa usando `ssh.invoke_shell()`, se da por hecho que ha accedido mediante SSH al bridge 5G-TSN.
2. Una vez realizada la conexión por SSH, obtiene las direcciones IP del plano de datos de cada switch TSN (incluyendo el bridge 5G-TSN) y las almacena como atributo en una lista de instancias de la clase `node`.
3. Se repite el proceso de conexión SSH, esta vez para descubrir los vecinos LLDP de cada switch TSN. La información LLDP obtenida se guarda en un documento JSON llamado `topology_`+ IP de gestión + `.json`.
4. Se analizan los JSON obtenidos para añadir los vecinos de cada nodo TSN a cada instancia de la lista de `nodes`. Si se detecta un vecino cuyo identificador no existe (y por lo tanto no está en la lista de nodos TSN) se añade a la lista como `end device`.

Una vez descubiertos los vecinos de cada switch TSN, reporta la siguiente información al microservicio de Preprocessing usando RabbitMQ:

- `network_nodes`: Lista de nodos TSN en la red.
- `network_links`: Lista de enlaces en la red. Se incluye el identificador de los dos nodos TSN involucrados en el enlace.
- `Adjacency_Matrix`: Matriz de adyacencia de la red.
- `identificador`: Correspondencia entre el identificador del nodo TSN y su dirección IP de gestión.
- `Sources`: Parte por la mitad cada enlace (formado por dos identificadores) y se queda con el primero.
- `Destinations`: Parte por la mitad cada enlace (formado por dos identificadores) y se queda con el segundo.
- `linksInterfaces`: Lista formada por los nombres de las interfaces que intervienen en cada enlace.

2.1.3. Preprocessing

Microservicio previo al cómputo del scheduling en el ILP Calculator. Reúne la información acerca de los flujos que se deben establecer (adquirida del Jetconf) junto con la información de la topología de la red (adquirida del Topology discovery), y determina el camino que debe seguir cada flujo usando el algoritmo de Dijkstra.

Una vez finalizado el proceso comunica la siguiente información al microservicio “ILP Calculator”, que se añade a la información ya reportada por los anteriores microservicios:

- `Model_Descriptor`, `model_descriptor_vector`: Indican si una trama de un flujo determinado existe o no en cada enlace.
- `Link_order_descriptor`: Lista de los identificadores de nodo que recorre cada uno de los flujos, en el orden correspondiente.
- `Repetitions`, `Repetitions_Descriptor`: Indica las veces que se repite un flujo dentro del “Hyperperiod”.
- `Streams_links_paths`: Lista de los enlaces que recorre cada flujo, en orden.
- `Frame_duration`: Fija la duración de los flujos.
- `unused_links`: Indica los enlaces de la red que no recorre ningún flujo.
- `Links_per_Stream`: Indica qué enlaces usa cada flujo.

2.1.4. ILP Calculator

Módulo encargado de calcular el scheduling que se aplica en los switches TSN. Cuenta con un fichero “`Solutions_Visualizer.py`” que permite visualizar la topología de la red junto con el resultado del scheduling de los flujos.

Este microservicio se basa en la utilización de un solucionador ILP. El ILP es un método de optimización matemática en que se describe un problema usando una función objetivo junto con una serie de “constraints” o restricciones. Cuanto más amplio sea el número de variables y restricciones, más compleja es la solución. Nuestra implementación se basa en una variación del modelo ILP descrito en [6]. La función objetivo junto con las “constraints” pueden encontrarse en el archivo “`ILP_Generator.py`”.

A parte del modelo ILP, se hace uso de un solucionador matemático, en este caso GLPK [7], que puede ser sustituido fácilmente modificando una sola línea de código.

Al finalizar, comunica al microservicio “Southconf” la siguiente información:

- `Clean_offsets`: Indica el instante de tiempo en que se transmite una trama determinada en un enlace determinado, para cada flujo.
- `Repetitions_Descriptor`: Se recibe del Preprocessing.
- `Streams_Period`: Se recibe del Preprocessing.
- `Hyperperiod`: Se recibe del Preprocessing.

- `identificador`: Se recibe del Preprocessing.
- `linksInterfaces`: Se recibe del Preprocessing.
- `Network_links`: Se recibe del Preprocessing.
- `unused_links`: Se recibe del Preprocessing.

2.1.5. Southconf

Microservicio encargado de configurar los switches TSN con el scheduling que se ha calculado. En cuanto al funcionamiento a nivel de código, identifica qué switches TSN intervienen en cada enlace, y genera un XML que se envía mediante una petición NETCONF a cada switch TSN. El archivo XML generado debe corresponderse con el modelo YANG que contienen los switches: `ieee802-dot1q-sched@2021-04-09.yang`.

2.2. TSN AF

La estructura general del TSN AF se describe en el entregable 6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.2.2. A grandes rasgos, sigue también una arquitectura de microservicios en Python, creada a través de un conjunto de contenedores en Docker, y su principal objetivo es actuar como traductor entre el plano de control 5G (Open5GS) y el plano de control TSN (μ TSN-CP), proporcionando al sistema 5G la capacidad de parecerse a un switch TSN común, desde el punto de vista del μ TSN-CP. La vista completa del TSN AF se muestra en la Figura 3. El repositorio del proyecto puede encontrarse en [8].

Figura 3. Esquema del TSN AF

Las secciones que vienen a continuación proporcionan más detalles de la implementación de cada uno de los microservicios que conforman el TSN AF.

2.2.1. Netopeer

Microservicio dedicado a establecer el mismo servidor NETCONF [9] que contienen los switches TSN corrientes. Consiste en un contenedor de Docker creado a partir de un dockerfile, en que se pone en marcha el servidor NETCONF y se le instalan los modelos YANG correspondientes, que posibilitan la recepción y almacenamiento del scheduling una vez ha sido calculado por el μ TSN-CP. La lista de modelos YANG necesarios, que pueden encontrarse también en la misma carpeta del microservicio, se describe a continuación:

- `iana-if-type@2017-01-19.yang`: Define las identidades YANG para los tipos de interfaz registrados por la IANA.
- `ietf-interfaces@2018-02-20.yang`: Contiene una colección de definiciones YANG para gestionar interfaces de red.
- `ieee802-types@2020-10-23.yang`: Contiene una colección de tipos de datos útiles para los modelos YANG del IEEE.
- `ieee802-dot1q-bridge@2021-04-09.yang`: Describe el modelo de configuración para los bridges IEEE 802.1Q.
- `ieee802-dot1q-sched@2021-04-09.yang`: Proporciona las definiciones YANG para la gestión de aquellos bridges 802.1Q que soporten el estándar 802.1Qbv.
- `ieee802-dot1q-types@2023-08-29.yang`: Tipos comúnmente usados en los módulos de los bridges dot1Q.

2.2.2. SSH Server

Este módulo se encarga de configurar un servidor SSH que permita al μ TSN-CP consultar los vecinos LLDP así como las direcciones IP del plano de datos del bridge 5G-TSN. Contiene una shell que puede ser programada para ejecutar comandos definidos previamente a nivel de código. Esto se aprovecha para dialogar con el μ TSN-CP.

Cuando el Topology Discovery del μ TSN-CP pregunta a los switches TSN por la dirección IP del plano de datos mediante el comando `'ip -f inet addr show eth0 | sed -En -e '\s/.*inet ([0-9.]+).*/\1/p'` el servidor SSH es capaz de responder gracias a la función “do_ip” programada en su shell, como se muestra en la Figura 4. Esta función responde a todos aquellos comandos que empiecen por “ip” con las direcciones IP del DS-TT y el NW-TT (las dos NIC TSN del PC UERANSIM y el PC Open5GS, que conforman el bridge 5G-TSN).

Del mismo modo, cuando el μ TSN-CP consulta los vecinos LLDP de los switches TSN con el comando `'sudo lldpcli show neighbors -f json'`, el servidor SSH responde gracias a la función “do_sudo” (Figura 3), que se ejecuta con todos aquellos comandos que empiecen por “sudo”. Esta función pide los vecinos LLDP tanto al DS-TT como al NW-

TT (ambas NICs TSN) y genera un fichero JSON conjunto, borrando los vecinos de aquellos puertos innecesarios. Este JSON lo adquiere el μ TSN-CP para aprender la topología del escenario.

```
def do_sudo(self, arg):
    if arg:
        self.print('\r\n')
        print("entered sudo function")
        neighborsDSTT = checkNeighborsDSTT(dsttIp)
        neighborsNWTT = checkNeighborsNWTT(nwttIp)
        delete_value('PORT_1', 'neighbors/nwttNeighbors.json')
        updatedNWTT=delete_value('PORT_PCIE', 'neighbors/nwttNeighbors.json')
        delete_value('PORT_0', 'neighbors/dsttNeighbors.json')
        updatedDSTT=delete_value('PORT_PCIE', 'neighbors/dsttNeighbors.json')
        mergedNeighbors=merge_neighbors('neighbors/dsttNeighbors.json', 'neighbors/nwttNeighbors.json')
        self.printJSON('neighbors/mergedNeighbors.json')
        return True
    else:
        self.println('Use sudo only to ask for lldp neighbors')
        return True

def do_ip(self, arg):
    print("entered ip function")
    self.println(nwttIp)
    self.println(dsttIp+'\r\n')
    return True
```

Figura 4. Funciones en la shell del servidor SSH

2.2.3. Southconf

El Southconf, al igual que en el μ TSN-CP, se encarga de configurar el scheduling en las NICs TSN que actúan como DS-TT y NW-TT del bridge 5G-TSN.

En cuanto a su funcionamiento, el código se estructura de la siguiente manera:

1. Se crea un bucle en que se pide la configuración de scheduling al microservicio Netopeer mediante una petición NETCONF (get_config), cada cierto periodo de tiempo. Está establecido en 3 segundos, pero puede ser modificado a voluntad.
2. Una vez se obtiene la configuración, se compara con la anterior, que es recordada por el Southconf. En caso de que sea la misma (es decir, el TSN AF no ha recibido un scheduling nuevo) se vuelve a consultar al cabo de unos segundos.
3. Si el scheduling que se ha consultado es distinto, se procede a crear dos archivos XML a partir del obtenido de Netopeer. Se crea uno para cada NIC TSN del bridge 5G-TSN descartando aquellos puertos que no son necesarios en una y otra NIC TSN. En este caso, el scheduling generado por el μ TSN-CP incluye dos puertos (PORT_0 y PORT_1), pero el XML que se envía al DS-TT contiene únicamente el scheduling para el PORT_1, mientras que el del NW-TT contiene solo el scheduling para el PORT_0.
4. Una vez se ha modificado el scheduling de las NICs TSN mediante una petición NETCONF (edit_config), el Southconf pide al μ TSN-CP la lista de flujos a establecer, y deduce el PCP (Priority Code Point) de cada uno usando el scheduling recibido en el punto 2.

5. Las direcciones IP destino de cada flujo junto con su PCP se envían al microservicio CAMARA Client usando RabbitMQ.

2.2.4. CAMARA Client

Este microservicio es el punto de contacto entre la QoS CAMARA API situada en i2CAT y el TSN AF en UPC. Una vez recibe la lista de flujos con sus características (IP destino, PCP), realiza un mapeo de calidad de servicio entre el PCP, que indica la calidad de servicio en TSN, y el QoS Profile, que indica la calidad de servicio en 5G, para crear los QoS flows correspondientes en el sistema 5G.

Después del mapeo, el CAMARA Client realiza un POST HTTP a la QoS CAMARA API por cada QoS flow a establecer, indicando la dirección IP del UE, la dirección IP destino y el QoS profile (Figura 5).

```
def createSession(profile):  
    sessionData = {'ueIpv4addr':'10.45.0.2', 'asIpv4addr':profile[1], 'qosProfile':profile[0]}  
    requests.post("http://10.8.0.1:8088/", data=sessionData)  
    print("NEW REQUEST SENT TO QoS CAMARA API")
```

Figura 5. Función para el POST HTTP

2.2.5. QoS CAMARA API

La QoS CAMARA API [10] se encuentra en i2CAT y su objetivo principal es crear los QoS flows en el sistema 5G, que se corresponden con los flujos a establecer, interaccionando directamente con el PCF de Open5GS situado en la UPC, a través de una VPN configurada previamente.

Para llevar a cabo esta interacción con el PCF, la API se compone de un NEF/SCEF capaz de solicitar el servicio de Policy Authorization en el PCF de Open5GS, y una base de datos MongoDB donde se almacenan las sesiones solicitadas por (en este caso) el TSN AF.

3. Ejemplo de uso

En este apartado se describen los pasos a seguir para poner en marcha todo el software relacionado con el bridge 5G-TSN.

En primer lugar se inician Open5GS y UERANSIM siguiendo los pasos listados en [11] y [12]. Una vez ya están funcionando, debe arrancarse el TSN AF usando los comandos “sudo docker compose build” y “sudo docker compose up” en el directorio principal del proyecto del TSN AF. Previamente, deben indicarse las direcciones IP del DS-TT y el NW-TT (las NIC TSN) en el microservicio Southconf (__init__.py) y en el SSH server (shell.py). La Figura 6 muestra el TSN AF cuando ha sido iniciado. Para ser capaces de comunicarse mutuamente, el TSN AF y el CNC deben formar parte de la misma subred, como se muestra en las Figuras 7 y 8.


```

fivegtsn@fivegtsn: ~/TSN_AF
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.959408+00:00 [info] <0.489.0> Read
y to start client connection listeners
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.960053+00:00 [info] <0.560.0> star
ted TCP listener on [::]:5672
rabbitmq-microservice-1 | completed with 3 plugins.
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.981312+00:00 [info] <0.489.0> Serv
er startup complete; 3 plugins started.
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.981312+00:00 [info] <0.489.0> * r
abbitmq_prometheus
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.981312+00:00 [info] <0.489.0> * r
abbitmq_web_dispatch
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:00.981312+00:00 [info] <0.489.0> * r
abbitmq_management_agent
netopeer-1 | 2024-09-20 14:27:01,177 INFO success: netopeer2-server
entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
southconf-1 | ---Waiting for new config---
southconf-1 | No TAS configuration found yet
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:09.492148+00:00 [info] <0.565.0> acce
pting AMQP connection <0.565.0> (172.18.0.4:42952 -> 172.18.0.3:5672)
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:27:09.497701+00:00 [info] <0.565.0> conn
ection <0.565.0> (172.18.0.4:42952 -> 172.18.0.3:5672): user 'guest' authenticat
ed and granted access to vhost '/'
camaraclient-1 | Waiting to consume
  
```

Figura 6. Inicio del TSN AF


```

enx0023575c2612: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.68 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
ether 00:23:57:5c:26:12 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 91514 bytes 14982509 (14.9 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 55636 bytes 13703630 (13.7 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  
```

Figura 7. Interfaz del TSN AF

Seguidamente debe ponerse en marcha el μ TSN-CP. Previamente se configura su dirección IP para estar en la misma subred que el TSN AF, como se muestra en la Figura

7. Además, deben añadirse las direcciones IP de los switches TSN de la red en el archivo de configuración CNC/Microservices/Topology_discovery/sw_addresses.conf (Figura 9).

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    ether 00:23:57:5c:36:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 41 bytes 7074 (7.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 105 bytes 14258 (14.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Figura 8. Interfaz del μ TSN-CP


```
sw_addresses.conf M x  $ real_tester.sh  $ get_state.sh
CNC > Microservices > Topology_discovery > sw_addresses.conf
1 192.168.2.66
2 192.168.2.67
3 192.168.2.68
4 |
```

Figura 9. Archivo de configuración de las direcciones IP

En la ruta TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices, puede usarse el comando “sudo ./wakeup_jettopo.sh”, que ejecuta un script para iniciar los dos primeros microservicios: el Topology discovery y Jetconf (el servidor RESTCONF) (Figura 10).


```
marc@marc-HP: ~/Escritorio/TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices
HTTP_SERVER:
API_ROOT: /restconf
API_ROOT_RUNNING: /restconf_running
CA_CERT: /home/jetconf/data/ca.pem
CLIENT_CN: true
DBG_DISABLE_CERT: true
DBG_DISABLE_CERTS: true
DISABLE_SSL: true
DOC_DEFAULT_NAME: index.html
DOC_ROOT: /home/jetconf/data/doc-root
LISTEN_LOCALHOST_ONLY: false
PORT: 8443
SERVER_NAME: jetconf-h2
SERVER_SSL_CERT: /home/jetconf/data/server_localhost.crt
SERVER_SSL_PRIVKEY: /home/jetconf/data/server_localhost.key
UPLOAD_SIZE_LIMIT: 1
NACM:
ALLOWED_USERS:
- example@mail.cz
ENABLED: false
2024-09-20 12:35:15,756 INFO Backend: init
2024-09-20 12:35:15,759 INFO Server started on ('0.0.0.0', 8443)
```

Figura 10. Netopeer en funcionamiento

El Topology discovery en el μ TSN-CP establece una conexión SSH con los switches TSN y consulta sus vecinos LLDP. El TSN AF muestra la información que aparece en la Figura 11 al comunicar sus vecinos LLDP al μ TSN-CP.


```
ric #26~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jul 13 16:27:29 UTC 2 x86_64', 'mgmt-ip': ['192.168.10.11', 'fe80::72f8:e7ff:fed0:3569'], 'mgmt-iface': ['4', '8'], 'capability': [{'type': 'Bridge', 'enabled': False}, {'type': 'Router', 'enabled': True}, {'type': 'Wlan', 'enabled': False}, {'type': 'Station', 'enabled': False}]]], 'port': {'id': {'type': 'mac', 'value': '70:f8:e7:d0:35:69'}, 'descr': 'enp2s0', 'ttl': '120'}}]]}}
ssh-server-1 | Deleted PORT_PCIe from neighbors/dsttNeighbors.json
ssh-server-1 | added one neighbor to the merged json
ssh-server-1 | No more neighbors
ssh-server-1 | ---MERGED DATA---
ssh-server-1 | {'lldp': {'interface': [{'PORT_0': {'via': 'LLDP', 'rid': '12', 'age': '17 days, 05:10:32', 'chassis': {'RELY-TSN4': {'id': {'type': 'mac', 'value': '70:f8:e7:d0:35:45'}, 'descr': 'RELY-TSN4', 'mgmt-ip': ['192.168.4.67', 'fe80::72f8:e7ff:fed0:3545'], 'mgmt-iface': ['3', '3'], 'capability': {'type': 'Bridge', 'enabled': True}}}, 'port': {'id': {'type': 'mac', 'value': '70:f8:e7:d0:35:47'}, 'descr': 'PORT_1', 'ttl': '40'}}}, {'PORT_1': {'via': 'LLDP', 'rid': '7', 'age': '17 days, 05:09:32', 'chassis': {'RELY-TSN4': {'id': {'type': 'mac', 'value': '56:b1:65:24:6d:6c'}, 'descr': 'RELY-TSN4', 'mgmt-ip': ['192.168.4.66', 'fe80::54b1:65ff:fe24:6d6c'], 'mgmt-iface': ['3', '3'], 'capability': {'type': 'Bridge', 'enabled': True}}}, 'port': {'id': {'type': 'mac', 'value': '70:f8:e7:d0:35:4a'}, 'descr': 'PORT_1', 'ttl': '40'}}]]}}
ssh-server-1 | EXITING LOOP
ssh-server-1 | CLOSING
```

Figura 11. Envío de vecinos LLDP en el TSN AF

Una vez el μ TSN-CP ha adquirido los vecinos LLDP de todos los switches TSN y ha podido deducir la topología de la red, ya se le pueden comunicar los flujos a establecer. A modo de test se incluye un script (jetconfTester.sh) que envía al server Jetconf varios archivos JSON, incluidos en el propio directorio de microservicios del μ TSN-CP (TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices), cada uno con características de un flujo distinto. El mismo procedimiento puede llevarse a cabo desde el PC TALKER. La Figura 12 muestra la recepción de flujos en el servidor Jetconf del μ TSN-CP.

```

marc@marc-HP: ~/Escritorio/TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices
ENABLED: false

2024-09-20 12:35:15,756 INFO Backend: init
2024-09-20 12:35:15,759 INFO Server started on ('0.0.0.0', 8443)
2024-09-20 12:47:58,298 INFO [test-user] api_post: /restconf/data/ieee802-do
t1q-tsn-types-upc-version:tsn-uni
2024-09-20 12:47:58,298 DEBUG data: Acquired datastore lock for user "test-us
er"
2024-09-20 12:47:58,298 INFO Starting new transaction for user "test-user"
2024-09-20 12:47:58,299 DEBUG data: Released datastore lock for user "test-us
er"
2024-09-20 12:47:58,306 INFO [test-user] api_post: /restconf/data/ieee802-do
t1q-tsn-types-upc-version:tsn-uni
2024-09-20 12:47:58,306 DEBUG data: Acquired datastore lock for user "test-us
er"
2024-09-20 12:47:58,307 DEBUG data: Released datastore lock for user "test-us
er"
2024-09-20 12:47:58,315 INFO [test-user] api_post: /restconf/data/ieee802-do
t1q-tsn-types-upc-version:tsn-uni
2024-09-20 12:47:58,316 DEBUG data: Acquired datastore lock for user "test-us
er"
2024-09-20 12:47:58,316 DEBUG data: Released datastore lock for user "test-us
er"

```

Figura 12. Recepción de flujos en el μ TSN-CP

Para terminar, ya puede ejecutarse el script “real_tester.sh”, en el directorio TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices, que activa el resto de microservicios en el siguiente orden: Jetconf (que envía mediante RabbitMQ los datos de los flujos recibidos), Preprocessing, ILP Calculator y Southconf (Figura 13).

```

marc@marc-HP: ~/Escritorio/TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices
marc@marc-HP:~/Escritorio/TSN-CNC-CUC-UPC/CNC/Microservices$ sudo ./real_tester.
sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
   Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 8683  100 8683   0    0  339k    0  --:--:--  --:--:--  --:--:--  339k
256 <class 'int'>
256 <class 'int'>
512 <class 'int'>
##### This is the json payload #####
{'Streams_size': [256, 256, 512], 'Streams_Period': {'0': 10000, '1': 5000, '2':
5000}, 'Streams_Period_list': [10000, 5000, 5000], 'Deadline_Stream': {'0': 10
000, '1': 10000, '2': 10000}, 'Number_of_Streams': 3, 'Stream_Source_Destination
': [['192.168.4.50', '192.168.4.53'], ['192.168.4.50', '192.168.4.53'], ['192.16
8.4.50', '192.168.4.53']], 'Hyperperiod': 10000, 'Frames_per_Stream': [[1], [1],
[1]], 'Max_frames': 1, 'Num_of_Frames': [1, 1, 1]}
Message sent to RabbitMQ
[0, '192.168.2.66']
[1, '192.168.2.67']
[2, '192.168.2.68']
[3, '192.168.4.53']
[4, '192.168.4.50']
[[4, 3], [4, 3], [4, 3]]
TOPOLOGY NETWORK NODES -----
[0, 1, 2, 3, 4]

```

Figura 13. Inicio del script real_tester.sh en el μ TSN-CP

El TSN AF recibe el scheduling calculado por el μ TSN-CP. Las figuras 14 y 15 muestran el procedimiento que se sigue una vez recibido este scheduling.

```

fivegtsn@fivegtsn: ~/TSN_AF
parameter-table></bridge-port></interface></interfaces>
southconf-1 | ----NEW TAS CONFIG DETECTED----
southconf-1 | -----
southconf-1 | ---- DS-TT TAS CONFIGURATION EDITED----
southconf-1 | ---- NW-TT TAS CONFIGURATION EDITED----
southconf-1 | New flow detected with PCP = 2
southconf-1 | New flow detected with PCP = 1
southconf-1 | New flow detected with PCP = 0
southconf-1 | {'ieee802-dot1q-tsn-types-upc-version:tsn-uni': {'stream-list': [{'stream-id': '12-5A-99-aC-BF-b4:bC-26', 'request': {'talker': {'stream-rank': {'rank': 0}, 'end-station-interfaces': [{'mac-address': '12-5A-99-aC-BF-b7', 'interface-name': 'eth0', 'ip': '192.168.4.50'}]}, 'data-frame-specification': [{'index': 1}], 'traffic-specification': {'interval': {'numerator': 10000, 'denominator': 1}, 'max-frames-per-interval': 10, 'max-frame-size': 256, 'transmission-selection': 0, 'time-aware': {'earliest-transmit-offset': 10, 'latest-transmit-offset': 30, 'jitter': 5}}, 'user-to-network-requirements': {'num-seamless-trees': 0, 'max-latency': 10000}, 'interface-capabilities': {'vlan-tag-capable': True, 'cb-stream-iden-type-list': [], 'cb-sequence-type-list': []}], 'listeners-list': [{'index': 1, 'end-station-interfaces': [{'mac-address': '60-F2-62-74-45-F4', 'interface-name': 'eth1', 'ip': '192.168.4.53'}]}, 'user-to-network-requirements': {'num-seamless-trees': 0, 'max-latency': 1000}, 'interface-capabilities': {'vlan-tag-capable': True, 'cb-stream-iden-type-list': [], 'cb-sequence-type-list': []}]}, {'stream-id': '12-5A-99-aC-BF-b4:bC-27', 'request': {'talker': {'stream-rank': {'rank': 0}, 'end-station-interfaces': [{'mac-address': '12-5A-99-aC-BF-b7', 'in

```

Figura 14. Modificación de los TAS en las NIC TSN y detección de PCPs

```

fivegtsn@fivegtsn: ~/TSN_AF
pting AMQP connection <0.678.0> (172.18.0.5:47082 -> 172.18.0.2:5672)
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:54:08.925261+00:00 [info] <0.678.0> connection <0.678.0> (172.18.0.5:47082 -> 172.18.0.2:5672): user 'guest' authenticated and granted access to vhost '/'
southconf-1 | CONNECTION ESTABLISHED
southconf-1 | CHANNEL CREATED
southconf-1 | QUEUE DECLARED
southconf-1 | MESSAGE PUBLISHED
southconf-1 | Message sent to RabbitMQ
camaraclient-1 | received msg : {'traffic_classes': [2, 1, 0], 'end_interfaces': ['192.168.4.53', '192.168.4.53', '192.168.4.53']}
southconf-1 | Message sent to RabbitMQ
rabbitmq-microservice-1 | 2024-09-20 12:54:08.926465+00:00 [info] <0.678.0> closing AMQP connection <0.678.0> (172.18.0.5:47082 -> 172.18.0.2:5672, vhost: '/', user: 'guest')
camaraclient-1 | acking it
camaraclient-1 | STREAMS LIST -----
camaraclient-1 | {'traffic_classes': [1, 2], 'end_interfaces': ['192.168.4.53', '192.168.4.53']}
camaraclient-1 | ----QOS PROFILES----
camaraclient-1 | [['QOS_E', '192.168.4.53'], ['QOS_E', '192.168.4.53']]
camaraclient-1 | NEW REQUEST SENT TO QOD CAMARA API
camaraclient-1 | NEW REQUEST SENT TO QOD CAMARA API

```

Figura 15. Consulta de flujos al μ TSN-CP y POSTs a la CAMARA API.

El proceso termina en el momento en que el TSN AF envía los POST HTTP a la QoS CAMARA API, que responde con un 200 OK. La Figura 16 muestra la captura de Wireshark del mensaje enviado por el TSN AF.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5693	60.576756...	192.168.4.72	192.168.4.51	HTTP	796	POST /phpinf.php HTTP/1.1 (app
5695	60.578228...	192.168.4.72	192.168.4.51	HTTP	658	POST /phpinf.php HTTP/1.1 (app
5715	60.608176...	10.8.0.1	10.8.0.2	HTTP	73	HTTP/1.1 200 (text/html)
5716	60.608210...	10.8.0.1	172.18.0.5	HTTP	73	HTTP/1.1 200 (text/html)
5749	60.613107...	172.18.0.5	10.8.0.1	HTTP	129	POST / HTTP/1.1 (application/)
5751	60.613117...	10.8.0.2	10.8.0.1	HTTP	129	POST / HTTP/1.1 (application/)
5786	60.834351...	192.168.4.51	192.168.4.72	HTTP	546	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

```

Checksum: 0x1476 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
  Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
  [Timestamps]
  [SEQ/ACK analysis]
  TCP payload (61 bytes)
  TCP segment data (61 bytes)
  [2 Reassembled TCP Segments (275 bytes): #5747(214), #5751(61)]
  Hypertext Transfer Protocol
  HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  Form item: "ueIpv4addr" = "10.45.0.2"
  Form item: "asIpv4addr" = "192.168.4.53"
  Form item: "qosProfile" = "QOS_E"
  
```

Figura 16. Captura de Wireshark del POST del TSN AF

Los flujos activados por la QoS CAMARA API deben ser declarados previamente en la interfaz de configuración del Open5GS, como se muestra en la Figura 17. El QoS profile “QOS_E” hace referencia al 5QI = 2.

001010000000001 ✎ 🗑 ✕

Subscriber Configuration

📞	4370816125816151 -- IMEISV	🛡	SERVICE_GRANTED (0) -- Subscriber Status (TS 29.272 7.3.29)	📶	10 Mbps... DL
🛡	465B5CE8 B199B49F AA5F0A2E E238A6BC -- K		0 -- Operator Determined Barring (TS 29.272 7.3.30)		10 Mbps... UL
	E8ED289D EBA952E4 283B54E8 8E6183CA -- OPc				
	8000 -- AMF				
	2561 -- SQN				

SST:1 (Default S-NSSAI)

DNN/APN	Type	5QI/QCI	ARP	Capability	Vulnerability	MBR DL/UL	GBR DL/UL
internet	IPv4v6	9	10	Enabled	Disabled	10 Mbps / 10 Mbps	
	UE IPv4	10.45.0.2		UE IPv6			
		2	2	Enabled	Enabled	20 Mbps / 20 Mbps	20 Mbps / 20 Mbps

Figura 17. Configuración de flujos en Open5GS

Los flujos (añadidos en forma de “sessions”) pueden visualizarse en la interfaz web de configuración de la CAMARA API, como se muestra en la Figura 18.

Improved Sessions

Id	UE IPv4 Address	AS IPv4 Address	QoS Profile	Action
dc0659f8-e0c9-4c3f-b564-034ee084f2ef	10.45.0.2	192.168.4.53	QOS_E	Delete

Submit new session

UE IPv4 Address

AS IPv4 Address

QoS Profile

Figura 18. Interfaz web de la QoS CAMARA API

Usando Wireshark se puede comprobar los mensajes NGAP que envía Open5GS (a través del AMF) al UERANSIM cuando la QoS API comunica los flujos (sessions) que deben establecerse. En la Figura 19 se observa el mensaje PDU Session Resource Modify Request, con un nuevo QoS flow (5QI = 2), al que UERANSIM responde con un PDU Session Resource Modify Response.

Figura 19. Captura de Wireshark con mensajes NGAP

UERANSIM, por su parte, notifica también del proceso de modificación de la PDU Session (PDU Session Modification), como se puede ver en las Figuras 20 y 21.

```

fivegtsn@fivegtsn: ~
ved (9)
^C./initgnb.sh: 6: s-gnb.yaml: not found
fivegtsn@fivegtsn:~$ sudo ./initgnb.sh
[sudo] contraseña para fivegtsn:
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
UERANSIM v3.2.4
[2024-09-23 11:47:54.209] [sctp] [info] Trying to establish SCTP connection... (
192.168.4.72:38412)
[2024-09-23 11:47:54.211] [sctp] [info] SCTP connection established (192.168.4.7
2:38412)
[2024-09-23 11:47:54.211] [sctp] [debug] SCTP association setup ascId[6]
[2024-09-23 11:47:54.211] [ngap] [debug] Sending NG Setup Request
[2024-09-23 11:47:54.218] [ngap] [debug] NG Setup Response received
[2024-09-23 11:47:54.218] [ngap] [info] NG Setup procedure is successful
[2024-09-23 11:47:59.879] [rrc] [debug] UE[1] new signal detected
[2024-09-23 11:47:59.879] [rrc] [info] RRC Setup for UE[1]
[2024-09-23 11:47:59.879] [ngap] [debug] Initial NAS message received from UE[1]
[2024-09-23 11:47:59.925] [ngap] [debug] Initial Context Setup Request received
[2024-09-23 11:48:00.152] [ngap] [info] PDU session resource(s) setup for UE[1]
count[1]
[2024-09-23 11:49:20.389] [ngap] [info] PDU session resource(s) modify for UE[1]
count[1]

```

Figura 20. gNB de UERANSIM

```

fivegtsn@fivegtsn: ~
[2024-09-23 11:47:59.879] [rrc] [info] RRC connection established
[2024-09-23 11:47:59.879] [rrc] [info] UE switches to state [RRC-CONNECTED]
[2024-09-23 11:47:59.879] [nas] [info] UE switches to state [CM-CONNECTED]
[2024-09-23 11:47:59.890] [nas] [debug] Authentication Request received
[2024-09-23 11:47:59.900] [nas] [debug] Security Mode Command received
[2024-09-23 11:47:59.901] [nas] [debug] Selected integrity[2] ciphering[0]
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [debug] Registration accept received
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [info] UE switches to state [MM-REGISTERED/NORMA
L-SERVICE]
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [debug] Sending Registration Complete
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [info] Initial Registration is successful
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [debug] Sending PDU Session Establishment Reques
t
[2024-09-23 11:47:59.926] [nas] [debug] UAC access attempt is allowed for identi
ty[0], category[MO_sig]
[2024-09-23 11:48:00.129] [nas] [debug] Configuration Update Command received
[2024-09-23 11:48:00.153] [nas] [debug] PDU Session Establishment Accept receive
d
[2024-09-23 11:48:00.153] [nas] [info] PDU Session establishment is successful P
SI[1]
[2024-09-23 11:48:00.178] [app] [info] Connection setup for PDU session[1] is su
ccessful, TUN interface[uesimtun0, 10.45.0.2] is up.
[2024-09-23 11:49:20.389] [nas] [debug] PDU Session Modify Command received

```

Figura 21. UE de UERANSIM

4. Conclusiones

En este entregable se han detallado los proyectos de software desarrollados para el testbed de integración 5G-TSN. En la primera mitad del documento (sección 2), se han descrito los detalles acerca de la estructura, las funcionalidades y las tecnologías utilizadas. En la segunda mitad (apartado 3), se han especificado los pasos a seguir para poner en marcha tanto el TSN AF como el μ TSN-CP.

Ambos proyectos de software, μ TSN-CP y TSN AF, se presentan como una primera versión funcional, cumpliendo con lo necesario para presentar un testbed 5G-TSN. Pero cabe destacar que ambos pueden ser mejorados y modificados con facilidad a futuro gracias a la modularidad aportada por su arquitectura basada en microservicios.

5. Referencias

- [1] Agustí-Torra, A.; Ferré-Mancebo, M.; Orozco-Urrutia, G.D.; Rincón-Rivera, D.; Remondo, D. A Microservices-Based Control Plane for Time-Sensitive Networking. *Future Internet* 2024, 16, 120. <https://doi.org/10.3390/fi16040120>
- [2] RELYUM, “RELY-TSN-BRIDGE: TSN Switch | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-bridge-3/>
- [3] RELYUM, “RELY-TSN-PCIe | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-pcie/>
- [4] μ TSN-CP Github repository. [Online]. <https://github.com/MaFe1401/TSN-CNC-CUC-UPC>
- [5] Jetconf. [Online]. <https://jetconf.readthedocs.io/en/latest/>
- [6] Raagard M.L; Pop, P. “Optimization algorithms for the scheduling of IEEE 802.1 Time-Sensitive Networking (TSN)”. Technical report, DTU Compute, Technical University of Denmark, 2017. <https://www2.compute.dtu.dk/~paupo/publications/Raagaard2017aa-Optimization%20algorithms%20for%20th-.pdf>
- [7] GLPK. [Online]. <https://www.gnu.org/software/glpk/>
- [8] TSN AF Github repository. [Online]. https://github.com/MaFe1401/TSN_AF
- [9] “CESNET/netopeer2.” CESNET, [Online]. <https://github.com/CESNET/netopeer2>
- [10] “QoD for enhanced communication”, Swagger. [Online]. https://editor.swagger.io/?url=https://raw.githubusercontent.com/camaraproject/QualityOnDemand/release-0.10.0/code/API_definitions/qod-api.yaml
- [11] “Building Open5GS from sources”. [Online]. <https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/02-building-open5gs-from-sources/>
- [12] “Installation”, UERANSIM Github repository. [Online]. <https://github.com/aligungr/UERANSIM/wiki/Installation>